

O‘QUVCHILARNING MA’NAVYI-AXLOQIY TARBIYASI- MA’NAVYI TARAQQIYOTNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich¹, Yo‘ldasheva Zarnigor Iqboljon qizi²

¹Andijon davlat universiteti Psixologiya va pedagogika kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD);

²Turon universiteti Andijon filiali magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17562397>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi - ma’naviy taraqqiyotning muhim omili ekanligi haqida so‘z yuritilib, ma’naviy-axloqiy tarbiya tushunchalariga, ma’naviy-axloqiy tarbiyaning vazifalariga to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviy-axloqiy tarbiya, insonparvarlik, mehnatsevarlik, milliy g‘urur, vatanparvarlik, mehr-muruvvat, imon, ijodkorlik, faollik, tashabbuskorlik, o‘z-o‘zini nazorat qilish va o‘z-o‘zini baholash.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о том, что духовно-нравственное воспитание студентов является важным фактором духовного развития, а также затрагиваются понятия духовно-нравственного воспитания, его задачи.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, гуманизм, трудолюбие, национальная гордость, патриотизм, доброта, вера, творчество, активность, инициативность, самоконтроль и самооценка

Annotation: This article discusses the fact that spiritual and moral education of students is an important factor of spiritual development, and touches on the concepts of spiritual and moral education, the tasks of spiritual and moral education.

Keywords: spiritual and moral education, humanity, hard work, national pride, patriotism, kindness, faith, creativity, activity, initiative, self-control and self-assessment.

Bugungi davrda, o‘quvchilarga ma’naviy-axloqiy tarbiya berish eng dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Ma’naviy-axloqiy tarbiya jamiyat va inson hayotining rivojlanishida muhim o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham ma’naviy-axloqiy soha yangicha yondoshuvlar, bilimlar bilan boyitilmoqda.

Mazkur masalani yoritishimizdan avval biz ma’naviy-axloqiy tarbiya tushunchasiga to‘xtalib o‘tsak maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Ma’naviy-axloqiy tarbiya Yosh avlodni xalqning boy milliy-madaniy tarixiy analariga, urf-odtlari hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy, pedagogik shakl va vositalari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etiladigan tarbiya¹. Ma’naviy-axloqiy tarbiya ijtimoiy tarbiya jarayonining tarkibiy qismi hisoblanib, Jamiyat tomonidan insonlar xulqining boshqarilishiga zarurat ikki o‘zaro bog‘liq vazifani shart qilib qo‘yadi: birinchidan, jamiyat ongida me‘yorlar, tamoyillar, ideallar, adolat, ezgulik va yovuzlik kabi tushunchalar ko‘rinishida aks etadigan va asoslanadigan axloqiy talablari ishlab chiqish; ikkinchidan, inson o‘z xatti-harakatlarini yo‘naltirishi va nazorat qila olishi, shuningdek ijtimoiy xulqni boshqarishda ishtirok eta olishi, ya‘ni boshqa kishilarga talab qo‘ya bilishi va ularning xatti-harakatlarini baholay

¹ J.Xasanboyev, X.To‘raqulov, M.Xaydarov, O.Xasanboyeva. Pedagogika fanidan izohli lug‘at.T. “Fan va texnologiya” nashriyoti. 2008-yil. 204-bet.

olishi uchun bu talablarni hamda ular bilan bog'liq tasavvurlarni har bir inson ongiga singdirishdir.

Bugungi kunda o'quvchilarda ma'naviy - axloqiy tarbiyani shakllantirish ularning ma'naviy dunyosini, ongini, axloqiy hislarini, shaxsiy sifatleri va xulqini tarbiyalash hamda rivojlantirishni taqozo etadi. O'quvchilarni axloqiy tarbiyalashning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi:

- O'quvchilarda axloqiy his-tuyg'ular va xatti-harakatlarni tarbiyalash;
- Xulq madaniyati va ijobiy his-tuyg'ularni tarbiyalash;
- Axloqiy xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning tub mohiyati hozirgi ijtimoiy shart-sharoitda jamiyat istiqboli to'g'risida g'amxo'rlik qilish, o'zligini anglash, vatani va xalqining nimaga qodirligini, o'z qadr-qimmatini bilishi, yuksak g'oya va kashfiyotlarni to'g'ri yo'naltira bilishdan iboratdir. Bugungi globallashuv zamonida ham eng muhim muammolardan biri shaxsning ma'naviy-axloqiy kamolotidir. Aynan bugungi kunda shu hislatni shakllantirish va rivojlantirish o'qituvchilar zimmasiga bog'liq bo'lmoqda. Shu o'rinda xaqli bir savol tug'ilmoqda. O'quvchilarning, umuman shaxsning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi qachondan boshlanishi kerak? Bu jarayon faqatgina maktabda emas, balki bola tug'ilishi bilan oilada boshlanishi, so'ngra malakali va tajribali o'qituvchilar tomonidan maktabda to'ldirilib, davom ettirilishi kerak.

Tariximizga nazar tashlasak, ma'naviy-axloqiy tarbiyaga azaldan alohida e'tibor qaratilgan. Buni biz allomalarimizdan Yusuf Xos Hojibning "Qutadgi bilig'", Ahmad Yassaviyning hikmatli o'gitlaridan, Alisher Navoiy hikmatlaridan ham bilishimiz mumkin. Sharq xalqlarida tilni tiyishlik, odamlar orasida o'zini tutishlik, ovqat vaqtidagi odob, umuman, yurish-turish qoidalari ishlab chiqilib, yozilmagan qoidalarga aylantirilgan. Shuningdek azaldan shakllanib ulgurgan turli urf - odatlarimiz, an'analarimiz, o'yinlarimiz ham borki, yoshlarni ham nazariy, amaliy xatti-harakatlarimiz bilan tarbiyalashimiz, ta'lim va tarbiyani uyg'un shaklda olib borishimizga zamin yaratishimiz mumkin. Albatta oila va shu qatori maktab va o'qituvchilarning asosiy o'rni mavjud. Agar o'qituvchi qanchalik bilimli bo'lsada, ma'naviyati va axloqi bilan namuna ko'rsata olmasa, barcha xatti-harakatlar yo'qqa chiqishi mumkin. Chunki ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishda nafaqat o'rgatish va shu bilan birga o'rnak va namuna bo'lishi orqali erishiladi. Ayniqsa hozirgi globallashuv asri bo'lgan va virtual olam rivojlangan bir davrda insonning shaxs sifatida tanazzulga uchrashining oldini olish uchun ham to'g'ri axloqiy tarbiyani yo'lga qo'yish, ham oilada, ham ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning vazifalarini belgilab olish dolzarb vazifalardan sanaladi.²

Ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish ijtimoiy tarbiyaning muvaffaqiyatini ta'minlovchi eng muhim omil sanaladi. Ma'naviy-axloqiy ta'lim va tarbiya o'zaro bog'liqlik, uzviylik, aloqadorlik hamda dialektik xarakterga ega bo'lib, shaxs ma'naviy-axloqiy kamolotini shakllantirish asosi hisoblanadi. Ma'naviy-axloqiy ta'lim o'quvchilarga ma'naviy-axloqiy munosabatlar mohiyati to'g'risida tizimlangan bilimlarni berish, ularda ma'naviy-axloqiy bilimlarni egallashga bo'lgan ehtiyojni yuzaga keltirish ma'naviy-axloqiy ongini shakllantirish jarayoni bo'lib, izchil, uzliksiz, tizimli tarzda tashkil etilishi lozim.

² O'rinova P. O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy tarbiya. Scientific progress. Vol.3, issue 4. 2022.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan nazariy ma'naviy-axloqiy bilimlar negizida ijtimoiy faoliyatni tashkil yetish borasida ko'nikma va malakalarni hosil qilish, ijobiy mazmundagi ma'naviy-axloqiy sifatlarni qaror toptirish va ma'naviy madaniyatni shakllantirishga yo'naltirilgan murakkab jarayon hisoblanadi.

O'quvchi hulqi, xatti-harakatlarida ma'naviy madaniyatlikning asosiy me'zonlari: insonparvarlik, mehnatsevarlik, milliy g'urur, vatanparvarlik, mehr-muruvvat, imon, ijodkorlik, faollik, tashabbuskorlik, o'z-o'zini nazorat qilish va o'z-o'zini baholashni talab etadi. Bu talab o'quvchining vatan, ota-ona, do'stlari, jamoa oldidagi burchiga, vazifalariga, ta'lim-tarbiya jarayonida namoyon bo'ladigan faollik, ijodkorlik xususiyatlariga munosabati orqali amalga oshiriladi.

Buning uchun eng avvalo, inson fazilatlarining o'zaro munosabatlarini va o'rmini aniqlab olmog'i lozim. Insonning ma'naviyati uning odobi, xulqi, madaniyatida tashkil topadi.

Ma'naviyat esa aqliy, axloqiy, huquqiy, iqtisodiy va siyosiy bilimlar zamirida shakllanadi. Mazkur bilimlar o'z navbatida inson ijobiy sifatlarining kamol topib, boyib borishiga olib keladi. Fazilatlar insonning ijobiy sifatlari majmuidan iborat.

Sifat alohida bir shaxsning muayyan bir xislatini ifodalovchi axloqiy kategoriyadir. Fazilat - alohida shaxs, el, elat, xalq, ulusga taalluqli bo'lgan ijobiy-axloqiy sifatlarning majmui. Yuqorida keltirilgan barcha ijobiy xislatlar o'quvchi shaxsini ma'naviy - axloqiy darajasini yuksaltirishga xizmat qiladi.³

O'quvchilar ma'naviy-axloqiy sifatlarining qaror topishi tarixiy-obe'ktiv sharoitda shaxs tomonidan jamiyat taraqqiyoti, insonlarning o'zaro hamkorlik, aloqa doiralari kengayishi takomillashuviga ko'rsatiladigan ta'sirning ijobiy, mo'tadil holatda bo'lishini ta'minlashda ko'rinadi.

O'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini amalga oshirish quyidagi tamoyillarga muvofiq yo'lga qo'yiladi: Ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish – faoliyat jarayoni hisoblanadi. Ushbu jarayon nafaqat ijobiy xislatlarni shakllantirishni, balki salbiy sifatlarni bartaraf etishni, har qanday axloqsiz xatti-harakatlarga qarshi kurashga o'quvchilarni undashni ham ko'zda tutadi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonida o'quvchi (tarbiyalanuvchi) ning o'z-o'zini tarbiyalashni kuchaytirishi katta ahamiyatga ega. Ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonida barkamol shaxs tarbiyalanib voyaga yetkaziladi.

Axloq va ma'naviyat chuqur ichki o'zaro aloqadorlikka ega. Zero, ma'naviyat individ mansub bo'lgan guruhlar axloqi ta'sirida yuzaga keladi, axloq esa, o'z navbatida, guruh a'zolari bo'lgan individlar ma'naviyatining o'zaro tutash ommaviy munosabatlarida namoyon bo'ladi. Axloq - ma'naviyatning tarkibiy qismi sifatida shaxs kamolotining yuqori bosqichi sanaladi. Zero, axloq, axloqiy me'yorlarsiz shaxsning ruhiy va jismonan etukligining mezoni bo'lgan ma'naviy kamolotga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ma'naviy-axloqiy tarbiyada uzviylik, aloqadorlik dialektik xarakterga ega bo'lib, shaxsning ma'naviy-axloqiy shakllanishida muhim sanaladi. Axloq - ijtimoiy ong va tarbiyaviy ta'sir etish shakli sifatida. Axloq jamiyatdagi munosabatlarni tartibga soladi va ijtimoiy rivojlanish ehtiyojlari ifodalanadigan maqsadlarni ilgari suradi. Axloq tushunchalari umumiy xarakterga ega, ular alohida munosabatlarni emas, hamma sohasidagi munosabatlarni qamrab oladi. Bunday tushunchalar axloqiy kategoriya deb ataladi. Ezgulik, tartiblilik, haqqoniylik, rostgo'ylik, adolatlilik, mehnatsevarlik, jamoaviylik kabi sifat va xususiyatlarni o'zida birlashtirgan shaxs tavsifi axloqiy tamoyillar deb ataladi.

³ Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. - Toshkent, O'qituvchi, 1992.B-16

Ma'naviyat va axloq o'z navbatida tarbiya jarayonini samarali tashkil etishni taqozo etadi. Ma'lumki, tarbiya yosh avlodni jamiyatda yashashga maqsadli tayyorlash jarayoni bo'lib, maxsus tashkil etilgan davlat va jamoat institutlari orqali amalga oshiriladi, jamiyat tomonidan nazorat qilinadi va tuzatishlar kiritib boriladi.

Ma'naviy-axloqiy tushunchalar, baholash va muhokama yuritish asosida ma'naviy-axloqiy e'tiqod shakllanadi va nihoyat inson xatti- harakati va xulqi aniqlanadi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya tizimida ma'naviy-axloqiy his-tuyg'ular inson tomonidan, uning voqea-hodisalar, kishilar hamda o'z xulqiga nisbatan his-tuyg'ularni uyg'otishga rag'bat paydo qiluvchi tarbiyaviy ishlar tizimli tashkil etilgandagina samarali kechadi. Mazkur tizimda xulq-atvorni shakllantirishga oid tarbiyaviy ishlar aks etadi. Shunga ko'ra ma'naviy-axloqiy xulq-odobga doir xislatlarni shakllantirishga undovchi rag'bat bilan hosil bo'ladigan faoliyat eng asosiy bo'lib hisoblanadi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida uyushtiriluvchi tadbirlar xulq-odobga doir xatti-harakatlar zanjiridan iborat bo'ladi. Ma'naviy-axloqiy xatti-harakatlar esa o'quvchi tomonidan axloqiy me'yor va tamoyillar mohiyatini o'rganish, ularni anglab yetishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. - Toshkent, O'qituvchi, 1992.B-16
2. O'rinova P. O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy tarbiya. Scientific progress. Vol.3, issue 4. 2022.
3. J.Xasanboyev, X.To'raqulov, M.Xaydarov, O.Xasanboyeva. Pedagogika fanidan izohli lug'at.T. "Fan va texnologiya" nashriyoti. 2008-yil. 204-bet.